

**УРАН ЕМИРИЛИШ ЗАНЖИРИ РАДИОНУКЛИДЛАРИ
ОРАСИДАГИ РАДИОАКТИВ МУВОЗАНАТ
КОЭФФИЦИЕНТИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ УСУЛДА
АНИҚЛАШНИНГ ФИЗИКАВИЙ АСОСЛАРИ**

Солиев Турсунбой Иззатилло ўғли

Докторант Навоийский государственный педагогический институт

E-mail: tursunboy.soliyev@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6023340>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

уран, радиоактив мувозанат, активлик, радионуклид, экспериментал метод, концентрация, радиий

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолда уран емирилиш занжири радионуклидлари ўртасидаги радиоактив мувозанат коэффицентини аниқлашнинг физикавий усули ҳамда шу усулда олинган натижалар таҳлили баён этилган. Радиоактив мувозанат бузилишига таъсир этувчи омиллар аниқланган.

КИРИШ

Уран таркибидаги намуналарда ^{226}Ra / ^{238}U ва ^{234}U / ^{238}U ўртасидаги радиоактив мувозанат коэффицентини аниқлаш бир қатор технологик ва радиоэкологик муаммоларнинг кўплаб саволларига жавоб топиш имконини беради. Шу сабабли, уран таркибидаги намуналарда ^{226}Ra / ^{238}U ва ^{234}U / ^{238}U ўртасидаги радиоактив мувозанат коэффицентини экспериментал аниқлаш ва мувозанат бузилишининг физикавий асосларини кўрсатиб бериш долзарб муаммолардан биридир.

Ўрганилганлик даражаси

Радиоактив мувозанат коэффицентини аниқлаш методикаси кўплаб хорижий ва юртимиз олимлари олиб борган илмий тадқиқотларда ўрганилган.

С.В.Шурыгин, В.А.Овсейчуклар ўз тадқиқотларида радиоактив мувозанат коэффицентини аниқлаш

усуллари, экспериментал қурилмалар ва олинган натижалар хусусида фикрлар баён қилинган¹. В.А. Домаренко, С.В. Краморенко, А.А. Новгородцев, Е.А. Митрофанов, В.Г. Деревенецларнинг тадқиқотларида ер релъефининг ўзгариши натижасида радиоактив мувозанатга таъсир омиллари ўрганиб чиқилган². Юқорида келтирилган тадқиқотлар асосан ишлаб чиқариш соҳасига боғланганлиги туфайли радиоактив мувозанат бузилишига таъсир этувчи физик параметрлар тўғрисида маълумотлар етарлича очиб берилмаган.

Ушбу мақолада ўлчашлар радиоактив мувозанат коэффицентини бузилишининг физикавий жиҳатлари ҳамда уни аниқлаш методикаси бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижалари баён этилади. АСОСИЙ ҚИСМ

Уран емирилиш занжири радионуклидлари орасидаги

радиоактив мувозанат уларнинг айни вақтдаги активликларига кўра аниқланади. Бу емирилиш занжиридаги барча радионуклидлар бир — бири билан қуйидагича мувозанатда бўлади:

$$K_{pp} = \frac{A_{Ra-226}}{A_{U-238}} = \frac{A_{U-234}}{A_{U-238}} = 1 \quad (1)$$

Бу ерда, $A(^{226}\text{Ra})$ —радийнинг активлиги, $A(^{238}\text{U})$ —ураннинг активлиги.

Уран емирилиш занжири радионуклидлари ҳар бирининг мувозанат-даги масса миқдорлари қуйидагича ҳисоблаб топилади:

$$A_x = \frac{m_x \cdot \ln 2 \cdot N_A}{T_x \cdot \mu_x} \quad (2)$$

Бу ерда m_x — радионуклидининг мувозанатдаги масса миқдори, A_x — радионуклиднинг солиштирма

активлиги, T_x — радионуклиднинг ярим емирилиш даври³.

Формуладан кўринадики радионуклиднинг активлиги турли хил физик катталикларга боғлиқ бўлади. (2) формуладан радионуклиднинг мувозанатдаги масса миқдори формуласини келтириб чиқарсак қуйидагича тенгламага эга бўламиз:

$$m_x = \frac{A_x \cdot T_x \cdot \mu_x}{\ln 2 \cdot N_A} \quad (3)$$

(3) формула асосида радионуклидларнинг мувозанатдаги масса миқдорлари учун ҳисоблашлар натижасида олинган назарий қийматлар 1—расмдаги диаграммада келтирилган:

расм.Уран емирилиш занжиридаги радионуклидларнинг мувозанатдаги масса миқдорлари⁵

(1) формуладан кўриниб турибдики радионуклидлар ўртасидаги радиоактив мувозанат коэффиценти 1 га тенг бўлган пайтда мувозанатда бўлади. Лекин, саноат зоналаридан қазиб олинган намуналар таркибида радиоактив мувозанат коэффиценти турлича эканлигини кўришимиз мумкин.

Экспериментал тадқиқот қурилмаси ва методикаси Танланган намуналарда уран концентрацияси Навоий кон-металлургия комбинати Марказий илмий-тадқиқот лабораториясида ARF-7 ва XRF-1800 рентген — люминисенция анализаторлари ёрдамида аниқланди. Танланган намуналардаги радий концентрацияси Progress-GAMMA

қурилмасидаги гамма-спектрометрлик усул билан аниқланди. Экспериментда фойдаланилган экспериментал қурилмалар қўриниши ва ишлаш

принципи қўйидаги 2-расмда келтирилган.

XRF-1800

ARF-700

2^а

-расм. Намуна таркибидаги уран миқдорини аниқловчи қурилма^б

2^б-расм. Намуна таркибидаги табиий радионуклидларнинг солиштирма активлигини кўрсатувчи қурилма^б

Радиоактив мувозанатни ўлчаш учун таркибида уран изотоплари ва бошқа радиоактив изотоплар бўлган намуналар олинди. Тажрибаларда конлардан олинган 20 та намуна учун экспериментда аниқланган активликлар асосида радиоактив мувозанат коэффициентлари ҳисоблаб чиқилди.

Радий (^{226}Ra) ва уран (^{238}U) учун радиоактив мувозанат коэффициенти ўлчанган активликлар асосида қўйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб топилди:

$$K_{PP} = \frac{A(\text{Ra})}{A(\text{U}) \cdot 0.34} \quad (4)$$

бу ерда, $A(^{226}\text{Ra})$ —радийнинг активлиги, $A(^{238}\text{U})$ —ураннинг активлиги³.

^{226}Ra ва ^{238}U радионуклидлари ўртасидаги радиоактив мувозанат коэффиценти қийматлари

1-жадвал

Намуна тартиб рақами	Намуна таркибидаги ^{226}Ra миқдори	Намуна таркибидаги ^{238}U миқдори	Радиоактив мувозанат коэффиценти
1	13,49	32	1,24
2	2,81	32	0,26
3	4,24	32	0,39
4	15,97	35	1,34
5	12,05	44	0,80
6	4,11	33	0,37
7	4,84	31	0,46
8	15,16	41	1,09
9	6,79	33	0,60
10	6,87	33	0,61
11	0,95	32	0,09
12	20,35	36	1,66
13	18,24	37	1,45
14	3,03	32	0,28
15	3,08	35	0,26
16	4,11	33	0,37
17	6,24	34	0,54
18	3,76	34	0,32
19	4,27	34	0,37
20	34,11	37	2,71

1-жадвалдан кўринадикки, бир хил объектга тегишли, лекин турли нуқталардан олинган намуналарда радиоактив мувозанат коэффиценти турлича қийматларга эга бўлади. Бу натижалардан уран радионуклидлари ўртасидаги радиоактив мувозанат бузилганлиги ҳақида хулоса чиқаришимиз мумкин. 1 — жадвалда ^{226}Ra ва ^{238}U радионуклидлари

ўртасидаги радиоактив мувозанат коэффиценти турлича эканлигини кўришимиз мумкин. Бу турлича қийматлар эса руда таркибидаги радионуклидларнинг ёши билан боғлиқ деб ҳисоблаш мумкин. Бундан хулоса қилиш мумкинки, $K_{\text{PM}} > 1$ бўлган ҳолатда ^{226}Ra нинг активлиги ураннинг активлигига нисбатан юқори бўлади ва руданинг ёши кичикроқ бўлади.

3 -расм. 1 кг уран маҳсулотига эмирилиш занжиридаги радионуклидларнинг нисбий мувозанатли масса миқдорлари

$K_{pm} < 1$ бўлган ҳолатда эса бунинг тескараси кўринади, бу ҳолат руданинг анча олдин пайдо бўлганлиги ва ундаги

радийнинг кўпроқ қисми радиоактив эмирилишга учраганлигини англатади.

4 -расм. 1 кг уран маҳсулотига эмирилиш занжиридаги радионуклидларнинг нисбий мувозанатли масса миқдорлари

Олиб борилган тадқиқот натижалардан маълум бўлдики уран эмирилиш

занжири радионуклидлари ўртасидаги радиоактив мувозанат ҳар доим

сақланиб турмайди. Буни биз 5-расмдаги диаграммада кўришимиз мумкин. Бу диаграммада кўк ранг-радионуклидларнинг мувозанатдаги миқдорлари, қизил ранг- $K_{рм} > 1$ бўлган ҳолат учун, яшил ранг- $K_{рм} < 1$ бўлган

ҳолатлар учун ўринли эканлигини диаграммада тасвирладик. Олинган натижалардан маълум бўлдики радиоактив мувозанат коэффиценти қиймати турлича намуналарда турли эканлигига гувоҳ бўлдик.

5 -расм. 1 кг уран маҳсулотида емирилиш занжиридаги радионуклидларнинг нисбий мувозанатли масса миқдорлари

Хулосалар

Олинган натижалар асосида уран емирилиш занжири радионуклидлари ўртасидаги радиоактив мувозанат бузилишига қуйидагича сабабларни келтириш мумкин:

1. Турли изотоплар ярим емирилиш даврларининг турлича эканлиги
2. Емириладиган элементларнинг активликлари турлича эканлиги
3. Активлик турлича бўлгани сабабли радионуклидлар мувозанатга келиши учун улар емирилиш вақтида турлича массага эга бўладилар. Бунга мисол қилиб 1 грамм ^{238}U билан радиоактив мувозанатда бўлган ^{234}U

радионуклидининг массаси тахминан 54 мкг.га тенг бўлади.

4. Радионуклидлар агрегат ҳолатининг ўзгариши.

Уран радионуклиди емирилиш занжирида радионуклидлар қаттиқ ҳолатдан газ ҳолатга ўтиши кузатилади. Масалан радийнинг радонга айланиш жараёнини қарайлик:

Бу ҳолат ўз навбатида сиқилиб қолган радионуклиднинг газ шаклида чиқиб кетишини таъминлайди.

Юқорида келтирилган тадқиқотларда аниқланган радиоактив мувозанат коэффицентида кўра руданинг ёшини аниқлаш методикасини ҳам ишлаб чиқиш мумкин. Ушбу экспериментал

фактнинг алоҳида ҳолатлар учун тадқиқотларда ўрганилиши
қўлланилишини ўрганиш келгусидаги режалаштирилган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.В.Шурыгин,В.А.Овсейчук«Влияние коэффициента радиоактивного равновесия на сортируемость руд радиометрическими методами». Горный информационно-аналитический бюллетень.2016.№4.С 376-381
2. В.А. Домаренко,С.В. Краморенко, А.А. Новгородцев, Е.А. Митрофанов, В.Г. Деревенец «О коэффициенте радиоактивного равновесия в рудоносных отложениях хиагдинского рудного узла на примере месторождения Дыбырын (Республика Бурятия)». Материалы IV Международной конференции, г. Томск, 4–8 июня 2013 г. С 180-184
3. А.М. Музафаров «Разработка ядерно-физических методик контроля процессов извлечения золота, урана и их техногенный вклад в экосистему» .Диссертация.Ташкент – 2018
4. Музафаров А.М., Кулматов Р.А., Аллаяров Р.М. Исследование нарушения коэффициента радиоактивного равновесия между $^{226}\text{Ra}/^{238}\text{U}$ в пробах урановых объектов. //Горный Вестник Узбекистана. №4.(83). – Навои. 2020. - С.53-55
5. Музафаров А.М., Саттаров Г.С Исследование изотопного состава урана алфа – спектрометрическим методом. //Горный Вестник Узбекистана. 2005., №2.(21). - С. 94-98..
6. Интернет маълумотлари асосида
7. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Глотов Г.Н. О вопросе нарушения коэффициента радиоактивного равновесия между изотопами урана. //Горный Вестник Узбекистана. 2011., №1.(44). – С.57-60.
8. Muzafarov A.M., Allaberganova G.M., Turobjonov S.M., Jurakulov A.R. Metod for conducting of uranium isotopic analysis in various natural waters of uranium-bearing regions of Uzbekistan //International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR).October 2019.Washington DC, - p.52-55
9. Soliev T.I., Muzafarov A.M. Investigation of the causes of violations of the radioactive balance between radionuclides of the uranium decay chain //International journal multicultural and multireligious understanding. Volume 8, Issue 7 July, 2021, - p.95-101